

DRAJELARNING BIOSAMARADORLIGINI ANIQLASHDA IN VITRO USULINI QO'LLANILISHI

M.Q.Mirzaolimova

M.A. Tashmuxeimedova

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi,
tmukaddas72@gmail.com. tel.+998977084415
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12528362>

Kirish. Draje dozalarga bo'lingan qattiq dori turi bo'lib, dori va yordamchi moddalarni qobiqlash (drajelash) yordamida tayyorlanadigan dori turi hisoblanadi. Dori vositalarining erish xususiyatlari dori-darmonlarni ishlab chiqarish mexanizmida va uning umumiy terapevtik samaradorlikda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Preparatning to'liq va samarali holda erishi ta'sirning boshlanishiga, vaqt o'tishi bilan preparatni asta-sekin chiqarilishi, qon oqimida barqaror konsentratsiyani saqlab turish va ta'sir muddatini uzaytirish uchun zarur. Farmasevtika sohasida kam istiqbolli dori shakli drajelardan kam foydalaniladi. Drajelar bu bir kontekstda farmasevtik birikmalarni o'rash yoki mayda granula ustiga yordamchi moddalar bilan ta'sir etuvchi modda aralashmasini qayta-qayta qoplash orqali olinadi. Bu dori shaklidan kam foydalanishning sabablari eruvchanligining samarali kechmasligi, aniq natijaga qancha vaqtda erishish noma'lumligi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqqanligi sababli hozirgi kunda bu dori shakllaridan juda kam hollardagina foydalaniladi. Drajelarning erishini va miqdoriy tahlilini aniqlash uchun mavsumiy va allergik rinitni, dori allergiyasini, terining qichishish bilan kechadigan dermatitlarni oldini olish va davolash maqsadida qo'llaniladigan bir martalik dozasi 0.1 va 0.05 g dan qabul qilinadigan me'da va ichakda erib so'riladigan Rossiya va Ukraina davlatida ishlab chiqarilgan Diazolin drajelarini erish testi va miqdoriy tahlilini aniqlash kerak bo'ldi.

Tadqiqotning maqsadi. Ukraina va Rossiyaning ishlab chiqaruvchilari tomonidan ishlab chiqarilgan Diazolin drajelarini parchalanish va erish testi in vitro (ERWEKA firmasining identifikator va parrakli aralashtirgich) usulida aniqlashdan iborat.

Usul va uslublar. Diazolin drajelarining parchalanish va erish testini aniqlash uchun Rossiya va Ukraina davlatida ishlab chiqarilgan bir xil 0.1 g dozadagi drajelarini DF XI va Umumiy Farmakopeya maqolasida keltirilgan uslublar bo'yicha drajelarning erish va parchalanish, miqdoriy tahlilini aniqlash maqsadida Dori turlari texnologiyasi kafedrasining laboratoriya xonasidagi ERWEKA firmasining identifikatori hamda parrakli aralashtirgich asboblarida olib borildi.

Natija. Olib borilgan parchalanish testi natijalari bo'yicha Rossiya va Ukraina korxonalarida ishlab chiqarilgan diazolin drajelarini erish testi normativ-texnik hujjatlarda ko'rsatilgan talab darajasida bo'lib, ERWEKA firmasining identifikatorida parchalanish testi olib borildi. Rossiya(Marbiofarm)ning diazolin drajesi 27 daqiqada, Ukraina (Farmak)ning drajesi 19 daqiqada parchalandi. Umumiy Farmakopeya maqolasida keltirishi bo'yicha drajelarning parchalanish vaqti 30 minut davomida bo'lishi kerak, agar NTH da keltirilmagan bo'lsa. Tajriba ikki xil etapda olib borildi. Birinchi etapda suyuq muhit sifatida 0.1M xlorid kislotasi ishlatildi. Kislotalik muhitda drajelarni turg'unligi ularni tarkibiga bog'liq bo'lib, 1-3 soatni tashkil etadi. Ikkinchi etapda pH 6.8 bo'lgan fosfat buferdan foydalanildi. Ishqoriy muhitda drajening erishi 45 daqiqada ta'sir etuvchi moddasining ajralishi 75% dan kam bo'lmasligi kerak.

Rossiya(Marbiofarm)ning diazolin drajesini tarkibidan 80%, Ukraina (Farmak)ning drajesidan ta'sir etuvchi moddasini 87% ajralib chiqqanligi ma'lum bo'ldi.

Xulosa. Ikki xil ishlab chiqaruvchi tomonidan chiqarilgan Diazolin drajellarini biosamaradorligini aniqlandi, olib borilgan tajribadagi ko'rsatkichlar NTH talabiga javob beradi.